

O‘ZBEK TILIDA ORFOGRAFIK YOZUV TAMOYILLARI VA ULAR BILAN BOG‘LIQ MUAMMOLARNING ILMIY TAHLILI.

Melikulov Zarifboy Kurbonkulovich

SamDVMChBU akademik litseyi ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20265821>

Annotatsiya. Mazkur maqolada yozuv tizimining muhim nazariy asoslaridan biri bo‘lgan yozuv tamoyillari tahlil qilinadi. Xususan, fonetik, morfologik, tarixiy-an‘anaviy, farqlash (differensial) hamda etimologik yoki grafik tamoyillarning mohiyati, ularning til tizimidagi o‘rni va yozuv amaliyotidagi ahamiyati ilmiy jihatdan yoritib beriladi. Shuningdek ushbu tamoyillarning o‘zbek yozuvi va imlo tizimidagi qo‘llanish xususiyatlari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: yozuv tizimi, imlo qoidalar, fonetik tamoyil, morfologik tamoyil, differensial tamoyil, tarixiy-an‘anaviy tamoyil, etimologik tamoyil.

Ключевые слова: система письма, орфографические правила, фонетический принцип, морфологический принцип, дифференциальный принцип, историко-традиционный принцип, этимологический принцип.

Keywords: writing system, orthographic rules, phonetic principle, morphological principle, differential principle, historical-traditional principle, etymological principle.

Til insoniyat jamiyatining eng muhim ijtimoiy hodisalaridan biri bo‘lib, u kishilar o‘rtasidagi muloqotni ta‘minlaydigan asosiy vosita hisoblanadi. Tilning og‘zaki va yozma shakllari mavjud bo‘lib, ular jamiyat taraqqiyoti jarayonida o‘zaro bog‘liq holda rivojlanib kelgan. Ayniqsa, yozuvning paydo bo‘lishi va rivojlanishi insoniyat sivilizatsiyasining muhim bosqichlaridan biri sifatida e‘tirof etiladi. Yozuv yordamida insoniyat o‘z bilimlarini, ilmiy yutuqlarini, madaniy merosini hamda tarixiy tajribasini avlodan-avlodga yetkazib kelmoqda. Shu sababli yozuv tizimi har bir tilning muhim tarkibiy qismi sanaladi.

Yozuv tilning og‘zaki shaklini maxsus grafik belgilar orqali ifodalovchi tizim bo‘lib, u muayyan qoidalar va tamoyillar asosida tashkil etiladi. Ushbu qoidalar yozma nutqning barqarorligini, aniqligini hamda tushunarligini ta‘minlaydi. Tilshunoslikda yozuvni tartibga soluvchi nazariy asoslar yozuv tamoyillari deb ataladi. Yozuv tamoyillari so‘zlarning qanday yozilishini, tovushlar va harflar o‘rtasidagi munosabatni, shuningdek, so‘z tarkibidagi morfemalarning yozuvda qanday ifodalanishini belgilaydi. Har bir tilning imlo tizimi odatda bir necha tamoyilga asoslanadi va ular o‘zaro uyg‘un holda qo‘llanadi.

So‘zlarni adabiy til me‘yorlari asosida to‘g‘ri yozish – savodxonlik madaniylikning muhim belgilaridandir. Savodxon bo‘lmoq uchun imlo qoidalarini bilish shartdir. Binobarin, imlo qoidalar – savodxonligimiz asosidir. Imlo adabiy tilning yozma shakli bilan aloqador bo‘lib, u to‘g‘ri yozish qoidalarini o‘rgatuvchi hamda ular haqida batafsil ma‘lumot beruvchi tilshunoslikning alohida bir bo‘limidir. Imlo yozuv vositalari orqali so‘z va so‘z shakllarining bir xilda yozilishini tartibga soladi. Imlo tufayli so‘zlar yagona yozuv shakliga ega bo‘ladi. Imlo muayyan qonun-qoidalarga asoslanadi. Bu qoidalarga unli va undoshlarning yozilishi, asos va qo‘shimchalarning yozilishi, qo‘shma so‘zlarning yozilishi, bosh harflarning qo‘llanishi, ko‘chirish qoidalarini kabilar kiradi.

Imlo qoidalari til taraqqiyotining ma'lum bir bosqichini nazarda tutgan holda tuziladi. Tilning rivojlanishi hamda ba'zi hollarda yozuvning o'zgarishi bilan imlo qoidalari ham shunga mos ravishda takomillashtirilib boriladi.

Imlo orfoepiya hamda alfavit bilan uzviy ravishda bog'liqdir. Adabiy talaffuz me'yorlarining aniq ishlab chiqilishi o'z navbatida imlo qoidalarining puxta va pishiq bo'lishida yordam beradi. Alifbo adabiy tildagi fonemalarni to'la va to'g'ri ifodalash uchun yetarli harfiy belgilarga ega bo'lsa, imlo ham shunga muvofiq ravishda davr talablariga javob bera oladigan mukammal va qulay qoidalarni o'zida tarkib toptiradi.

Har qanday yozuv tizimi ma'lum qonun-qoidalarga, ularning asosida yotuvchi imloviy tamoyillarga asoslanib ish ko'radi. Imloviy tamoyillar yozuv me'yorlariga oid qoidalarni bir xilda, turg'un shakllarda muayyan tartibda ushlab turuvchi asosiy omil sanaladi.

Hozirgi o'zbek imlosi quyidagi tamoyillarga tayanadi: 1) fonetik tamoyil; 2) morfologik tamoyil; 3) tarixiy-an'anaviy tamoyil; 4) farqlash (differensiasiya) tamoyili; 5) etimologik yoki grafik tamoyil [1; 2016, 29-b].

Fonetik tamoyil. Fonetik tamoyilga ko'ra, so'z va qo'shimchalar jonli nutqda qanday aytilsa, yozuvda ham shunday ifoda qilinadi. Masalan, son so'ziga -a, ong so'ziga -la, ishla so'ziga -v+chi qo'shimchasi qo'shilganda, bu so'zlar sana, angla, ishlovchi deb aytiladi va shunday yoziladi [2; 2005, 102-b].

Fonetik tamoyil imloni jonli nutqqa yaqinlashtiradi, yozuv bilan talaffuz orasida yaqin aloqa va munosabat borligini ko'rsatadi. Fonetik tamoyil so'zlarning talaffuz shaklini asos qilib oladi. Lekin bu tamoyil milliy til doirasidagi har qanday talaffuzga emas, balki adabiy talaffuz me'yorlari doirasidagi holatlarga tayanadi. Masalan, ketyapti so'zi o'zbek milliy tili doirasida ketvotti, ketopti, ketutti, ketyapti shakllarida turlicha talaffuz qilinadi. Fonetik tamoyil keltirilgan talaffuz shakllaridan adabiy me'yor sifatida tan olingan ketyapti shakliga tayanadi. O'zbek imlosida fonetik tamoyilga amal qiluvchi holatlarga quyidagilarni keltirish mumkin:

1. Tilimizda ayrim fe'l asoslari **-a** unlisi bilan tugaydi. Bunday fe'llarga **-v** qo'shimchasi qo'shilganda, **a** unlisi fonetik o'zgarishga uchrab **o** tarzida talaffuz qilinadi va shu holatda yozuvda ham aks etadi: *chanqa + v = chanqov, teja + v = tejoy, maqta + v = maqtov, qatna + v = qatnov, hayda + v = haydov, chayqa + v = chayqov, terga + v = tergov* va boshqalar..

2. O'zbek tilida bir qator fe'llar **-la** qo'shimchasi yordamida yasaladi. Bunday **-la** affiksli fe'llarga **-v** qo'shimchasi qo'shilganda, so'z oxiridagi **a** unlisi fonetik o'zgarishga uchrab **o** ga almashinadi. Natijada so'z shu shaklda talaffuz qilinadi va yozuvda ham aynan shunday ifodalanadi: *bag'ishla + v = bag'ishlov, sozla + v = sozlov, bog'la + v = bog'lov, aybla + v = ayblov, qishla + v = qishlov, oqla + v = oqlov* va boshqalar..

3. O'zbek tilida ayrim sifat asoslaridan **-ay** affiksi yordamida fe'l yasaladi. Bunday yasalish jarayonida asos tarkibidagi **u** yoki **i** unlisi fonetik qisqarishga uchrab, talaffuzda tushib qoladi. Natijada hosil bo'lgan fe'l shakli ixchamlashadi va shu holat yozuvda ham aks ettiriladi.

Masalan: *ulug' + ay = ulg'ay, sariq + ay = sarg'ay*. Mazkur hodisa tilning fonetik va morfologik xususiyatlari bilan bog'liq bo'lib, talaffuzni soddalashtirish hamda nutqning ravonligini ta'minlashga xizmat qiladi.

4. O'zbek tilida oxiri **-a** unlisi bilan tugagan ayrim asoslarga **-q** qo'shimchasi qo'shilganda, fonetik o'zgarish yuz beradi. Xususan, asos tarkibidagi **a** unlisi regressiv ta'sir natijasida **o** unlisiga almashinadi. Bu hodisa talaffuzdagi qulaylik va fonetik uyg'unlikni ta'minlashga xizmat qiladi hamda yozuvda ham qat'iy aks ettiriladi.

Natijada quyidagi shakllar yuzaga keladi: *tarqa + q = tarqoq, so'ra + q = so'roq, yangra + q = yangroq, qaltira + q = qaltiroq, quvna + q = quvnoq, yumsha + q = yumshoq, yaltira + q = yaltiroq, sana + q = sanoq* va boshqalar. Mazkur o'zgarish o'zbek tili orfografiyasida fonetik tamoyilning ustuvorligini ko'rsatadi hamda morfemalar qo'shilishida yuz beradigan tovush almashinuvi qonuniyatlarini ifodalaydi.

5. O'zbek tilida ayrim ikki bo'g'inli so'zlar (masalan, *og'iz, ko'ngil, qorin, o'g'il, singil, o'rin, bo'yin, burun*) egalik qo'shimchalarini qabul qilganda, asosning ikkinchi bo'g'inidagi **i** yoki **u** unlisi sinkopa hodisasi natijasida tushib qoladi. Natijada so'z ixcham fonetik shaklga ega bo'ladi va bu holat yozuvda ham aks ettiriladi.

Masalan: *og'iz + im = og'zim, singil + im = singlim, burun + im = burnim, o'rin + im = o'rnim* va boshqalar.

Mazkur hodisa o'zbek tili orfografiyasida fonetik tamoyilning amal qilishini ko'rsatadi.

6. O'zbek tili imlosida fonetik tamoyilning amal qilishi oxiri jarangsiz **q** va **k** undoshlari bilan tugagan so'zlarga egalik qo'shimchalari qo'shilganda yaqqol namoyon bo'ladi.

1. q undoshi bilan tugagan so'zlar. Bunday so'zlarga egalik qo'shimchalari qo'shilganda **q** undoshi ko'pincha jarangli **g** tovushiga almashinadi va bu holat yozuvda ham aks etadi: *qiyiq + im = qiyig'im, oyoq + im = oyog'im, bayroq + i = bayrog'i, baliq + i = balig'i, qishloq + i = qishlog'i* va boshqalar. Shu bilan birga, ayrim so'zlarda **q** undoshi o'zgarishsiz saqlanadi: *axloq – axloqi, ittifoq – ittifoqi, mashq – mashqi, nutq – nutqi, huquq – huquqi, haq – haqi, xulq – xulqi, ishq – ishq*. Bu holat ham talaffuzga mos ravishda yozuvda ifodalanadi.

2. k undoshi bilan tugagan so'zlar. Bu turdagi so'zlarga egalik qo'shimchalari qo'shilganda **k** undoshi odatda jarangli **g** tovushiga o'tadi: *bilak + im = bilagim, tilak + i = tilagi, yurak + i = yuragi, bezak + i = bezagi, o'rdak + i = o'rdagi* va boshqalar. Biroq ayrim so'zlarda **k** undoshi o'zgarishsiz qoladi va talaffuzga muvofiq yoziladi: *nok – noki, chek – cheki, chok – choki, yuk – yuki, tok – toki, bank – banki, tank – tanki, sirk – sirki, ocherk – ocherki* va boshqalar.

Mazkur hodisalar o'zbek tili orfografiyasida fonetik tamoyilning yetakchi o'rin tutishini hamda morfemalar qo'shilishida yuzaga keladigan jaranglashish jarayonlarini aks ettiradi.

7. Tilimizda jo'nalish kelishigi qo'shimchasi asosan -ga tarzida yoziladi: maktabga, zavodga, ishga, uyga, shaharga, Buxoroga kabi. Ammo nutq jarayonida k, q tovushlari bilan bitgan so'zlarga qo'shib kelganda fonetik o'zgarishga uchraydi. Bu imloda aks etadi:

1) oxiri k bilan bitgan so'zlarda -ga affiksi -ka tarzida aytiladi va imloda ham shunday yoziladi: *kovak+ga =kovakka, tilak+ga = tilakka, bilak+ga = bilakka, katak+ga = katakka, tuvak+ga = tuvakka, danak+ga = danakka* va boshqalar.

2) so'z oxiri q undoshi bilan tugasa, -ga qo'shimchasi -qa tarzida talaffuz qilinadi, bu shakl imloda ham saqlanadi: *pichoq+ga = pichoqqa, yotoq+ga = yotoqqa, tovoq+ga = tovoqqa, so'roq+ga = so'roqqa, tayoq+ga = tayoqqa* va boshqalar.

Aytilganlardan anglashiladiki, fonetik tamoyil yozuv bilan talaffuzni bir-biriga yaqinlashtiradi, ular o'rtasida ma'lum darajada umumiylikni vujudga keltirish uchun xizmat qiladi. Ammo bugungi kunda bu tamoyil faqat ayrim asos va qo'shimchalar uchungina xizmat qilishi, adabiy til qonun-qoidalari bilan xalq tili talaffuzi o'rtasida "jarlik", ya'ni uzilish paydo bo'lishiga olib keldi va kishilar savodxonligida ko'p miqdorli imloviy xatoliklarni keltirib chiqarmoqda. Chunki fonetik tamoyil o'zbek tilining tarixiy ko'rinishlarida amal qilgan holda XX asrga kelib, adabiy tilida keskin farqliklar paydo bo'ldi. Xususan, o'tgan zamoni

ifodalovchi grammatik shakllardan biri *-di* qo‘shimchasining qadimgi turkiy tilda yoki Mahmud Kashg‘ariyning “Devoni lug‘atit turk” asarida keltirilgan matnlarda *-di*, *-di -du / -ti*, *-ti*, *-tu* kabi jarangli-jarangsizlik hamda asosdagi unli tovushlarning yog‘on-ingichkaligiga ko‘ra fonetik variantlari qo‘llangan. Misoli: *Türk bodun ölti, alqinti, yoq bolti, türk sir bodun yärintä bod qalmadi*. — *Turk xalqi o‘ldi, tugadi, yo‘q bo‘ldi, turk sir xalqi yerida (hech bir) urug‘ qolmadi*. (Ton, 3-4) Aziz Yusufg‘a *baqti aydi: men seni satg‘in aldim, ... og‘ul tutundum, meñä munu-mu qildiy?* (QR). Bu esa o‘z navbatida talaffuz va ifoda o‘rtasida tafovut paydo bo‘lishining oldini olgan. O‘tgan zamonning bu shakli hozirda ham so‘zlashuv nutqida ayni shakllar bo‘yicha talaffuz qilinsa-da, ammo adabiy me‘yor bo‘yicha faqat *-di* shakli yozilishi qoidalashtirilgan. Talaffuzdagi jarayonlar esa orfoepik qoidalar bo‘yicha o‘rganiladi, tahlil qilinadi va baholanadi. Masalan, *aytdi – aytti, kesdi – kesti* kabi juda ko‘plab fe‘llarda og‘zaki nutqda undosh tovushlarning o‘zaro moslashuvi (*aytti, kesti*) kuzatiladi, ammo yozuvda morfologik yozuv tamoyili bo‘yicha *aytdi, kesdi* deb yoziladi. Bu moslashuv fanda assimilyatsiya hodisasi deb yuritaladi. [7; 2010, 59-b] Biz bilamizki, assimilyatsiyada oldingi undosh tovush keyingi undosh tovushni yoki aksincha, keyingi undosh tovush oldingi undosh tovushni o‘ziga moslashtirib keladi va shunga ko‘ra ikki turli assimilyatsiya farqlanadi: progressiv assimilyatsiya va regressiv assimilyatsiya. Fe‘l zamonlarining asos oxiridagi undosh tovushga ko‘ra moslashuvini (*aytti, kesti*) regressiv assimilyatsiya deb hisoblasak, *-gan* o‘tgan zamon shaklining *-kan, -qan* variantlarini progressiv assimilyatsiya mos (*kechikkan, chiqqan*) deb qarashimiz mumkin. Bu kabi hodisalar nafaqat fe‘l turkumi doirasida, balki ot, sifat, olmosh, son kabi ismlarda uchraydi: *ishka (ishga), boqqa (bog‘ga)* kabi. Shuningdek, undosh tovushlarning moslashuvida ikki undoshning bir xil talaffuz qilinishi (*aytti, ishshi*) *to‘liq assimilyatsiya* deb qaralsa, ikki undosh tovushning aynan bir xil talaffuz qilinmasa-da, qisman moslashuv hodisasi (*kesti, ishka*) esa ham to‘liqsiz assimilyatsiya deb qaraladi.

Agar adabiy tilda qo‘shimchalarning barchasi uchun fonetik variantlarga ruxsat berilganda edi, bugun orfoepik va orfografik me‘yorlarning ba‘zilariga ehtiyoj qolmagan bo‘lar edi. Afsuski, hozirgi o‘zbek orfografiyasida barcha o‘zak va qo‘shimchani yozishda ham fonetik tamoyilga amal qilinavermaydi. Shu bois imloviy savodsizlik ommalashib bormoqda. Til siyosatining kelajagida bu kabi muammolar uchun ham diqqat qaratilsa, maqsadga muvofiq bo‘ladi. Chunki, til – millat ko‘zgusi. Uning takomili esa xalq uchun foydali bo‘lmog‘i kerak.

Xulosa. Yozuv tamoyillari tilning yozma shaklini me‘yorlashtirish va barqarorlashtirishda muhim nazariy asos vazifasini bajaradi. Ular imlo tizimining ichki qonuniyatlarini belgilab berar ekan, til birliklarining yozuvda qanday ifodalanishini tartibga soladi hamda yozma nutqning aniqligi va izchilligini ta‘minlaydi. Fonetik tamoyil talaffuzga yaqin yozishni asos qilib oladi va so‘zlarning aytilishiga mos shaklda yozilishini ta‘minlaydi. Bu tamoyil yozuv va og‘zaki nutq o‘rtasidagi yaqinlikni kuchaytirib, imloda soddalik va qulaylikni yuzaga keltiradi. Morfologik tamoyil esa so‘z tarkibidagi morfemalarning barqarorligini saqlashga xizmat qiladi; ya‘ni talaffuzdagi o‘zgarishlardan qat‘i nazar, so‘zning morfemik tuzilishi yozuvda saqlanadi. Tarixiy-an‘anaviy tamoyil tilning yozuv tarixida shakllangan me‘yor va an‘analarni davom ettiradi hamda ayrim so‘zlarning yozilishida tarixan qaror topgan shakllarni saqlab qoladi. Differensial tamoyil esa shaklan o‘xshash, biroq ma‘nosi turlicha bo‘lgan birliklarni farqlashga xizmat qilib, yozuvda semantik aniqlikni ta‘minlaydi. Etimologik yoki grafik tamoyil so‘zlarning kelib chiqishi hamda ularning tarixiy grafik ko‘rinishini saqlashga asoslanadi. Bu tamoyil ko‘proq ilmiy va tarixiy qatlamga ega so‘zlarda namoyon bo‘lib, ularning asl shaklini yozuvda aks ettirishni ko‘zda tutadi. Amaliy tilshunoslik nuqtayi

nazaridan qaraganda, dunyo tillarining imlo tizimlari, odatda, bitta emas, balki bir nechta tamoyilning uyg'unlashuvi asosida shakllanadi. O'zbek tili yozuv tizimi ham bundan mustasno emas: unda fonetik, morfologik, tarixiy-an'anaviy, differensial hamda etimologik tamoyillar o'zaro bog'liq holda amal qiladi. Bu esa o'zbek orfografiyasining murakkab, biroq tizimli va izchil xarakterga ega ekanini ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ahmedova N. O'zbek orfografiyasi va punktuatsiyasi asoslari. – Toshkent: 2016.
2. Eltazarov J. O'zbekistonda 20-asrda amalga oshirilgan yozuv va imlo islohotlari tarixidan (sotsiolingvistik tahlil). – Samarqand: SamDU, 2017 .
3. Jamolxonov H. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent: Talqin, 2005.
4. Nurmonov A. O'zbek tilshunosligi asoslari. – Toshkent: Fan, 2016.
5. Rahmatullayev Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent: 2014.
6. Rahmonov N. O'zbek tili tarixi. – Toshkent: 2009
7. Sayfullayeva R. R., Mengliyev B. R., Boqiyeva G. H., Qurbonova M.M., Yunusova Z. Q., Abuzalova M. Q. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent: 2010.
8. Киличев Э. Хозирги ўзбек адабий тили. – Бухоро: 1999.
9. Шоабдурахмонов Ш., Аскарова М., Хожиев А., Расулов И., Дониёров Х. Хозирги ўзбек адабий тили (1-кисм). – Тошкент: Ўқитувчи, 1980.